

نقش اسوه ای، هدایتی و تربیتی امام جواد (ع) در احیای فرهنگ و هویت دینی

فاطمه علایی رحمانی 1 ، فهیمه غلامی نژاد 2

1. دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه الزهراء (س)، تهران. (نویسنده مسئول)

Corresponding author : Email address: f.alaaee@alzahra.ac.ir

2. کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث ، دانشکده الهیات دانشگاه الزهراء (س)، تهران.

Email address: f.gholaminejad@student.alzahra.ac.ir

چکیده

امام جواد(ع) در دوران خفقان عباسیان، وظیفه هدایت امت را بر عهده داشته و با وجود شرایط سخت سیاسی و اجتماعی در زمینه ترویج و نهادینه سازی فرهنگ دینی، تأثیر بسزایی داشته اند. در این پژوهش که به روش استنادی و کتابخانه ای با ویژگی های تحلیلی- توصیفی است، ضمن بیانی از زندگانی امام جواد(ع) و اوضاع سیاسی و اجتماعی دوران وی، دیدگاه بزرگان در ارتباط با نقش ایشان در احیای فرهنگ و هویت دینی بررسی شده است. این موضوعات که می تواند الگو سازی و الگو پذیری از شخصیت این امام همام نیز لحاظ شود، شناخت بهتری از جایگاه امام جواد (ع) به عنوان هدایت کننده و اسوه ای بصیر در فرآیند بیداری فطرت مسلمانان به دست می دهد. لذا بررسی زندگانی این امام همام علاوه بر بهره مندی از فضایل اخلاقی آن حضرت، سبب ایجاد مؤلفه های نظام تعلیم و تربیت مبتنی بر آموزه های دینی در دوران معاصر خواهد شد.

واژگان کلیدی: امام جواد(ع)، نقش اسوه ای ، احیای فرهنگ ، هویت دینی ، الگو سازی و الگو پذیری .

The Leading Role of Imam Javad (Peace be upon him) As an Educational Guide in Reviving Islamic culture and identity

Fatemeh Alaei Rahmani ¹; Fahimeh Gholaminejad ²

1 Associate professor and faculty member of Quran and Hadith sciences, Theology department, University of AlZahra, Tehran .

Corresponding author: Email address: f.alaei@alzahra.ac.ir

2 Master of Quran and Hadith sciences, Theology department, University of AlZahra, Tehran.

Email address:f.gholaminejad@student.alzahra.ac.ir

Abstract

During the hard time of Abbasid caliphs, Imam Javad(Peace be upon him) had the heavy responsibility of guiding the Ummah. Despite the hard social and political situation of that era, Imam had great influence on reviving the Islamic culture. Studying Imam Javad's life and the social and political situations of the era, the present research aims to review the scholars' opinions on the role Imam in conducting the Islamic culture and identity, through analytic-descriptive study. Studying this issue reveals new aspects of his character as an excellent model and a sage guide who could inspire and aware the Muslims. Thus reviewing Imam Javad's life and learning about his moral virtues would provide new educational elements for the contemporary religious teaching and training .

Keywords: *Imam Javad (peace be upon him), a leading role, reviving Islamic culture.*

مقدمه

حضرت امام ابو جعفر، در رجب سال 195 هجری در شهر مدینه ولادت یافت.^۱ (قمی، 1397 ه.ق، ص 97؛ مجلسی، 1403 ه.ق، ج 50، ص 22) محمد بن علی جواد (ع) نهمین امام از خاندان رسالت است که حضرت محمد (ص)، به فرمان خداوند امر امامت را به ایشان سپرد تا پس از وی مسئولیت و راهبری امت و جامعه را بر عهده گیرند. فقیهان، راویان و عالمان بزرگ گرد وجود مبارک امام هفت ساله حلقه زدند و از چشمه جوشان دانش سرشار او سیراب شدند و بی شمار مسائل اعتقادی، فلسفی، کلامی، فقهی، تفسیری، و دیگر دانش های روز بشری را از حضرتش روایت کردند. امام جواد (ع) توانستند در مدت کوتاه زندگانی با برکت و الهام بخش خود اهداف بزرگی را در عرصه های یاد شده، محقق کنند. تا آن جا که حضور او در جامعه اسلامی، حاکمان سرکش را چنان دچار آشفتگی و پریشان حالی کرده بود که راه رهایی را در کشتن او و جلوگیری از تلاش و فعالیت های سازنده اش دیدند. ایشان یاران و پیروان زیادی را داشتند که هر کدام از آنها در گسترش اسلام و دین الهی بسیار تأثیر گذار بوده اند همانند: حسین بن سعید اهوازی، حسن بن سعید اهوازی، محمد بن اسماعیل، احمد بن ابی عبدالله برقی، علی بن مهزیار، صفوان بن یحیی و حضرت عبدالعظیم و..... در مجموع تعداد راویان و اصحاب حضرت جواد (ع) قریب صد و ده نفر بوده اند و حدود 250 حدیث از آن حضرت نقل شده است.^۲ (شیخ طوسی، 1381 ه. ق، ص 397-409) بنابر این تأمل و دقت در زندگی این امام همام، برعهده ی همه کسانی است که امروزه از فقه امامیه بهره می گیرند و قوام و پایداری خود را وام دار تلاش و هدایت این امام بزرگوار می باشند.

1- ولادت امام جواد (ع)

عصر امام رضا (ع) عصر ویژه ای بوده و حضرت در تعیین جانشین خود و معرفی امام بعدی، با مشکلاتی روبرو بود که در عصر امامان قبلی، بی سابقه بوده است، زیرا از یک سو پس از شهادت امام کاظم (ع) گروهی که به "واقفیه" معروف شدند و براساس انگیزه های مادی و تصرف سهم امام و عدم بازگرداندن آن به حضرت رضا (ع)، قائل به غیبت امام کاظم (ع) شده بودند، و در سخنان و تبلیغات خویش عدم داشتن فرزند پسر از سوی امام رضا (ع) را دلیل بر ادعای موهم خود می دانستند و امامت حضرت رضا (ع) را انکار می کردند. تا جایی که "حسین بن قیام واسطی" که از سران فرقه واقفیه بوده است، (شیخ مفید، 1413 ه.ق، ص 318؛ اربلی، 1401 ه.ق، ج 3، ص 142؛ تستری، ج 3، ص 37) در نامه ای خطاب به حضرت نوشت: چگونه ممکن است امام باشی در صورتی که فرزندی نداری؟ امام در پاسخ نوشت: از کجا می دانی که من دارای فرزندی نخواهم بود، سوگند به خدا بیش از چند روز نمی گذرد که خداوند پسری به من عطا می کند که حق را از باطل جدا می کند. (کلینی، 1364 ه.ش، ج 1، ص 320؛ طبرسی، 1417 ه.ق، ص 346؛

1. در برخی از نقل ها پانزدهم و نوزدهم رمضان سال ۱۹۵ ه. ق نیز آمده است.

2. مؤلف "مسند الامام الجواد" تعداد یاران و شاگردان امام جواد را 121 نفر می داند (عطاردی، شیخ عزیز الله، مسند الامام الجواد، مشهد، المؤتمر العالمي للإمام الرضا (ع)، 1410 ه. ق) و قزوینی آنها را جمعاً 257 نفر می داند (قزوینی، سید محمد کاظم، الامام الجواد من المهد الی اللحد، الطبعة الاولى، بیروت، مؤسسه البلاغ، 1408 ه. ق).

مجلسی، 1403 ه. ق، ج 50 ص 22) و از سوی دیگر امام رضا (ع) تا حدود چهل و هفت سالگی دارای فرزند نشده بود و چون احادیث رسیده از پیامبر حاکی بود که امامان دوازده نفرند که نه نفر آنان از نسل امام حسین خواهند بود، فقدان فرزند برای امام رضا (ع) هم امامت خود آن حضرت، و هم تداوم امامت را زیر سؤال می برد. به همین جهت در خانواده ی امام رضا (ع) و در محافل شیعه، از حضرت جواد (ع) به عنوان مولودی پرخیر و برکت یاد می شد. چنانکه "ابو یحیای صنعانی" می گوید: روزی در محضر امام رضا (ع) فرزندش ابو جعفر را که خردسال بود، آوردند. امام فرمود: "این مولودی است که برای شیعیان ما، بابرکت تراز او زاده نشده است" (مجلسی، 1403 ه. ق، ج 50، ص 20؛ شیخ مفید، 1413 ه. ق، ص 319؛ طبرسی، 1417 ه. ق، ص 347؛ فتال نیشابوری، بی تا، ص 261؛ کلینی، 1364 ه. ش، ج 1، ص 321؛ اربلی، 1401 ه. ق، ج 3، ص 143؛ کلینی، بی تا، ج 6، ص 361؛ قزوینی، 1408 ه. ق، ص 337) گویا امام، به مناسبت های مختلف، از فرزند ارجمند خود با این عنوان یاد می کرده و این موضوع در میان شیعیان و یاران امام رضا (ع) معروف بوده است.

2- شناسه امام جواد (ع)

1-2 - نام، کنیه، لقب

نام مبارک ایشان محمدبود، امام رضا(ع) همان گونه که در صحیفه فاطمیه - کتاب الهام شده از جانب خدای متعال به زهرای مرضیه سلام الله علیها- ثبت گردیده³ و در اختیار امام قرار داشت نخستین و آخرین فرزند خویش را محمد نامیدند. امام جواد (ع) چهار کنیه داشته اند. آن حضرت با توجه به اینکه تنها فرزند امام رضا علیه السلام بوده اند کنیه "ابن الرضا" (شیخ مفید، 1413 ه. ق، ج 2، ص 294؛ کلینی، 1364 ه. ش، ج 1، ص 494؛ مجلسی، 1403 ه. ق، ج 50، ص 3) و با توجه به نام تنها فرزند پسرشان امام علی نقی علیه السلام کنیه "ابوعلی" و در پرتو بندگی خداوند متعال کنیه "ابوعبدالله" داشته اند. (ابن شهر آشوب، بی تا، ج 4، ص 379؛ مجلسی، 1403 ه. ق، ج 50، ص 16؛ ابن الجوزی، 1401 ه. ق، ص 321) اما کنیه مشهور آن حضرت "ابوجعفر" بوده است. ابوجعفر در صحیفه فاطمیه الهی که در اختیار امامان بوده و اکنون در نزد امام مهدی (عج) می باشد ثبت است. (شیخ صدوق، 1380 ه. ش، ج 1، ص 77-76) این کنیه به قدری مشهور شده و به کار رفته که جایگزین نام اصلی آن حضرت گردیده است. امام جواد(ع) در پیوند و ارتباط باکنیه جد خویش باقرالعلوم (ع) "ابوجعفر" نامیده شدند و چون پس از امام پنجم به این کنیه آراسته شدند به ابو جعفر ثانی معروف گردیده اند. (اربلی، 1401 ه. ق، ج 3، ص 133؛ دخیل، 1402 ه. ق، ج 2، ص 161) امام رضا(ع) همواره از فرزندش با کنیه ابوجعفر یاد نموده و حتی در کودکی و خرد سالی فرزند خویش به جای نام وی، کنیه مقدس جد خویش را برای ایشان به کار می بردند. محمدبن ابی عباد گفته است: امام رضا علیه السلام هیچگاه نام فرزندش محمد را جز با کنیه نمی برد و می گفت: ابوجعفر برای من نامه ای نوشته است! و من به ابوجعفر نامه نوشته ام در حالی که او هنوز کودکی در مدینه بود امام او را با تعظیم و کمال احترام خطاب می نمود و متن نامه های ابوجعفر در نهایت بلاغت و نیکی به امام می رسید. شنیدم امام رضا(ع)

³ جابرین عبدالله انصاری در محضر امام باقر علیه السلام و یاران ایشان گزارش روشنی از مشاهده اسامی امامان علیهم السلام در صحیفه فاطمیه حضرت زهرا سلام الله علیها ارائه نموده است که در آن نام محمدبن علی برای امام نهم شیعیان ثبت شده است. (شیخ صدوق، 1380 ه. ش، ج 1، ص 77-76)

می فرمود: ابوجعفر پس از من وصی و جانشین من در میان خاندانم است⁴. (شیخ صدوق، 1380 ه.ش، ج 2، ص 596) این گونه مناسبات و روابط امام رضا(ع) با فرزند خردسال خویش گذشته از اینکه برای فراهم سازی زمینه امامت آن حضرت بوده است روش درست و مطلوب ارتباطات پدر و فرزندان را نیز آموزش می دهد. احترام گذاشتن پدر به فرزند، احترام به دیگران رابه فرزند می آموزد و به وی شخصیت می دهد و او را برای پذیرش مسئولیتهای بزرگ آماده می نماید. القاب آن حضرت عبارتند از: تقی، جواد، منتجب، مرتضی، مختار، متوکل، متقی، زکی، قانع، نجیب و عالم. یازده لقب برای امام نهم است که هر یک از این القاب ابعاد شخصیت بزرگ الهی آن حضرت را آشکار می نماید (ابن شهر آشوب، بی تا، ج 4، ص 78؛ مجلسی، 1403 ه.ق، ج 53 ص 86؛ دخیل، 1402 ه.ق، ج 2، ص 868) و گویای فضایل و اوصاف الهی این امام است و امتیازات این اسوه عالی را نشان می دهد. "جواد" و "تقی" مهم ترین و مشهورترین القاب امام نهم است. شیخ مفید در بیان لقب های امام نوشته است: امام موصوف به منتجب و مرتضی بود.⁵ (شیخ مفید، 1413 ه.ق، ج 2، ص 284) این دو لقب و همچنین لقب مختار، برگزیدگی، نصب و تعیین این امام از جانب خدای متعال را گزارش می کند. لقب "نجیب" نیز علاوه بر بیان همین انتخاب الهی و برگزیدگی، خوش رفتاری و خوش کرداری و برتری اخلاقی امام را آشکار می نماید. لقب "زکی" هم گذشته از برگزیدگی امام، پاکی و پاکیزگی و طهارت باطنی و در یک کلمه "عصمت" صفت ارزشمند و فضیلت بزرگ رفتاری امام نهم را بیان می کند. قناعت در لقب "قانع" برای آن حضرت نهفته است. "عالم" لقب ویژه و ممتازی است که تحقق شرط دیگر امامت را که "اعلمیت" است در امام نهم نشان می دهد. (سبط ابن الجوزی، 1401 ه.ق، ص 321؛ دخیل، 1402 ه.ق، ج 2، ص 187)

2-2 - تبار و خاندان

پدر بزرگوار ایشان امام رضا (ع) می باشد. مادر ایشان به چند نام و لقب معروف است: سبیکه، خیزران (حضرت امام رضا(ع) او را خیزران نامید)، ریحانه و درّه؛ که به نظر برخی از خاندان ماریه قبطیه (یکی از همسران پیامبر اسلام) بوده است. (ابن شهر آشوب، بی تا، ج 4، ص 379) از نظر فضائل اخلاقی در درجه ی والایی قرارداشت و برترین زنان زمان خود بود، (مسعودی، اثبات الوصیه، ص 209) به طوری که امام رضا (ع) از او به عنوان بانویی منزّه و پاکدامن و با فضیلت یاد می کرد.⁶ (مجلسی، 1403 ه.ق، ج 50، ص 15) و درباره ایشان می فرمودند: سبیکه در قداست و پاکی شبیه حضرت مریم (علیها السلام) می باشد و پاک و پاکیزه آفریده شده است. مادر امام جواد(ع) اهل نوبه بوده است. اهل نوبه، مسیحی بودند و به دنبال شکست آنان از مسلمین، ام الحسن (کنیه مادر امام جواد(ع)) در زمره اسرا به عنوان کنیز فروخته شد. پیامبر اکرم (ص) در روایتی، سبیکه (خیزران) را خیره الاماء (بهترین کنیزان) نامیده اند و درباره او و فرزندش امام جواد(ع) فرمود: "بأبی ابن خیره الاماء النوبیة الطیبیة" پدرم فدای پسر بهترین کنیزان باد که اهل نوبه و پاکیزه و مطهر است. امام هفتم (ع) نیز سالها پیش از آن که این بانو به خانه امام رضا(ع) وارد شود، برخی از خصوصیات

⁴ ماکان علیه السلام یذکر محمدا ابنه الا بکنیته ویقول: کتب الی ابوجعفر و کنت اکتب الی ابی جعفر و هو صبی بالمدينة فیخاطبه بالتعظیم و ترد کتب ابی

جعفر علیه السلام فی نهایه البلاغه والحسن فسمعتہ یقول: ابوجعفر وصی و خلیفتی فی اهلی من بعدی.

⁵ کان منعو تا بالمنتجب والمرتضی.

⁶ قدست ام و لدته خلقت طاهرة مطهرة.

وی را بیان فرمودند و توسط یکی از یاران خود (یزید بن سلیط) برایش سلام فرستادند. پس در جلالت این معظمه جلیله همین بس که حضرت موسی بن جعفر (ع) به یزید بن سلیط امر می فرمایند که سلام آن حضرت را به او برساند. و به سبب همین فضایل بود که مادر گرامی ایشان این شرافت و مقام را یافت تا همسر امام رضاع) و مادر امام جواد(ع) گردد. لذا این موقعیت نشانگر منزلت و ارزش او در درگاه الهی است. امام جواد(ع) در سایه مراقبت های پدری معصوم و دامن تربیت مادری چنین پرفضیلت و با تقوا پرورش یافت تا آماده پذیرش و ادای مسؤولیت بزرگ الهی گردید. (شیخ مفید، 1413 ه.ق، ج 2، ص 276؛ مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، 1379 ه.ش، ص 31)

2-3- فرزندان و همسران

اولین ازدواج حضرت جواد (ع) با دختر مأمون، به نام زینب و با شهرت و کنیه ی أم الفضل بود؛ هدف مهم خلیفه از این کار جلب رضایت شیعیان و محدود نمودن فعالیت های سیاسی و اجتماعی آن حضرت بود؛ تا بتواند در آینده به راحتی نقشه ی قتل آن حضرت را به دست همسرش اجراء نماید، خوشبختانه این ازدواج هیچ ثمره ای نداشت و خداوند متعال فرزندی نصیب آنان نکرد. (ابن شهر آشوب، بی تا، ج 4 ص 380) دومین همسر امام جواد(ع) کنیزی به نام سمانه ی مغربیه بود. ثمره ی این ازدواج تعدادی فرزند پسر و دختر بود، که امام دهم حضرت امام هادی(ع) یکی از آنان است. امام هادی(ع) در سخنی کوتاه، ولی پر مغز، از مادر خویش ستایش کرده و می فرماید: مادرم شخصی آگاه و معتقد به امامت من است و مقام فرزند خود را می داند، از بهشتیان است، و هیچ گاه وسوسه های شیطانی و نیرنگ های ستمگران او را فریب نمی دهد، و در پناه چشمان همیشه بیدار خداوند، از لطف و رحمتش بهره مند خواهد بود، و از مادران شایسته و راستگو و درستکار جدا نخواهد شد.⁷ (مسعودی، اثبات الوصیه، ص 228) برخی فرزندان امام جواد (ع) را هشت فرزند ذکر کرده اند و بعضی کمتر. سید ضامن بن شذقم حسینی مدنی در " تحفة الازهار فی نسب ابناء الائمة الاطهار علیه السلام " فرموده که حضرت جواد(ع) را چهار پسر بود: 1- ابوالحسن امام علی نقی (ع)، ایشان پیشوا و رهبر و هادی امت اسلام بعد از پدر بزرگوارشان بودند، آن شخصیت والا نیز مانند پدر بزرگوار تمام عمر بیست و نه ساله اش را تحت نظر شدید خلفای عباسی بود. لذا شیعه از محضر پر فیض ایشان بصورت کامل و آزاد نتوانست استفاده کند. 2- ابواحمد موسی مبرقع، ایشان دومین فرزند برجسته و بزرگوار امام جواد(ع) بودند از آنجا که موسی دارای شمایل بسیار زیبا و صورت جمیل بود که هر کس را به یک نظر می فریفت در کوچه ها برقع به صورت می انداخت تا زنان و مردان از دیدن او ناراحت نشوند از این جهت او را موسی مبرقع گویند. در هنگامی که در شهر مدینه بود، سرپرستی اولاد امام جواد(ع) را بر عهده داشت و اموال صغار آن بزرگوار را سرپرستی می نمود و موقوفات و صدقات پدرش را به اهلش می رسانید. در سال 244 بود که متوکل عباسی که از موقعیت موسی مبرقع وحشت داشت او را از مدینه به بغداد احضار کرد و ایشان را در شهر سامرا منزل داد تا او را مثل برادر بزرگوارش امام علی نقی (ع) زیر نظر داشته باشد و ایشان تا سال 247 که متوکل مُرد در سامرا بود، پس از مرگ متوکل، موسی به ایران آمد و سال 256 بود که به قم وارد شد. موسی مزارعی در شهر قم ایجاد کرد و خود به کار کشاورزی پرداخت و در همان جا ساکن گردید (ناصر الشیعه، 1350 ه.ش، ص 114)

⁷ امی عارفه بحقی، و هی من اهل الجنة، ما یقریها شیطان مرید، و لاینالها کید جبار عنید، و هی مکلؤة بعین الله التی لاتنام، و لا تتخلف عن امهات الصدیقین والصالحین.

در شهر قم ساداتی که منتسب به موسی مبرقع هستند خود را به سادات برقی معرفی نموده و به این عنوان مشهورند. (قمی، 1397ه.ق، ج 2، ص 622) 3- ابواحمدحسین 4- ابوموسی عمران؛ که این دو پسر بزرگوار امام نیز در موقعیت و زمان روزگار خود از برترین و بهترین مردم دوران خود بودند ولی در تاریخ شرح حالی از آنها وارد نشده و تنها اسامی آنها در صفحات تاریخ به چشم می خورد. و دختران آنحضرت: 1- حکیمه، این زن با تقوا که از شایسته ترین زنان عصر خود به شمار می رفت و در فضل و هنر ممتاز بود، از برجسته ترین دختران امام جواد (ع) می باشد. حکیمه در طول حیات پربركتش چهار امام را درک کرد و از محضر آنان بهره برد، پدر گرامیش امام جواد (ع)، برادرش حضرت هادی (ع)، برادرزاده اش امام عسکری (ع) و امام زمان (عج). از افتخارات دیگر حکیمه خاتون، تعلیم و تربیت نرجس خاتون مادر امام زمان (عج) بود، حکیمه در نزد ائمه (ع) مکرم و محترم بود و مورد وثوق و اطمینان تا جائی که به مقام سفارت امام نائل آمد، عرایض مردم را به امام زمان (عج) میرسانید و توقیعات امام را به مردم بر می گردانید. گویند: نواب امام زمان (عج) به وسیله این بانو با امام رابطه برقرار می کردند در کمال الدین از احمد بن ابراهیم نقل شده که گفت من بر حکیمه خاتون دختر امام جواد (ع) در سال 262 وارد شدم و هرچه می خواستم از پشت پرده از ایشان می پرسیدم او به ما جواب می داد و او واسطه حجۀ بن الحسن العسکری بود که تمام امور مربوط به شیعه را انجام می داد. (شیخ صدوق، 1395ه.ق، ج 2، ص 50) از حکیمه خاتون اخبار و احادیث بسیاری نقل شده و آیات بسیاری را تفسیر نموده است که دلیل بر قدرت علمی و روح ایمان و ولایت او می باشد. حکیمه خاتون سرانجام در سال 274 ه.ق وفات یافت. مرقد شریفش در جوار ضریح امام هادی و امام عسکری (ع) قرار دارد که زیارت آن جناب مستحب مؤکد است. 2- فاطمه 3- خدیجه 4- امکلثوم که این سه دختر بزرگوار امام جواد (ع) نیز تنها نامشان در تاریخ ذکر شده و شرح حالی از آنها به میان نیامده است. (حسینی، 1378ه.ش، ج 3، ص 429) در تاریخ قم نام زینب، ام محمد و میمونه هم به چشم می خورد که از دختران امام جواد (ع) به شمار رفته اند. (ناصر الشیعه، 1350ه.ش، ص 114) مرحوم شیخ مفید هم از دختران امام جواد (ع) دختری به نام "اماحه" نام برده و فرموده امام جواد (ع) چهار فرزند داشت، علی که امام بعد از او بود موسی، فاطمه و اماحه. (شیخ مفید، 1413 ه.ق، ج 2، ص 295) ولی آنچه در تاریخ مشهور است این است که امام جواد (ع) صاحب هشت فرزند بود که نام سه نفر از آنها یعنی علی النقی (ع)، موسی و حکیمه مورد اتفاق همه است اما در نام بقیه اختلاف وجود دارد که اسامی آنها ذکر شد.

3- نقش هدایتی و تربیتی امام جواد (ع) در احیای فرهنگ و هویت دینی از دیدگاه اهل نظر و بزرگان

شخصیت والای علمی- اخلاقی امام جواد (ع) در نگاه امامان، خلفاء، دانشمندان، نویسندگان و تاریخ نگاران؛ سندی گویا بر جایگاه رفیع این امام همام در احیای فرهنگ و هویت دینی می باشد. برای شناخت بیشتر نقش هدایت گر امام جواد (ع) در بیداری فطرت و شکوفایی استعداد های تربیتی فرد و جامعه، مواردی از سخنان این بزرگان را که درباره ی حضرتش قلم زده اند، اشاره می کنیم.

حضرت (رضاع) درباره ی فرزندش امام جواد (ع) فرموده است: این ابوجعفر است. او را در جایگاه خودم قرار داده ام و جانشین خویش گردانده ام. (کلینی، 1362ه.ش، ج 1، ص 321) امام (رضاع) درباره ی فرزند خود امام جواد (ع) به "صفوان بن یحیی" فرمود: ابوجعفر (جواد) طرف گفت و گو ی فرشتگان بود. (مسعودی، اثبات الوصیه، ص 212) از "محمد بن حسن بن عمار" نقل شده است که گفت

"ابوجعفر، محمد بن علی بن موسی الرضا(ع)" وارد مسجد پیامبر(ص) شد. "علی بن جعفر" عموی امام رضا(ع) که متوجه ورود او شد، پای برهنه و بدون ردا به سمت او شتافته، دستانش را بوسید و او را گرمی داشت. ابوجعفر (امام جواد(ع)) فرمود: ای عمو بنشین، خدایت رحمت کند. علی گفت: ای سرورم، در حالی که تو ایستاده ای چگونه بنشینم؟ چون علی بن جعفر به جای خویش بازگشت، یارانش زبان به ملامت وی گشودند و گفتند: تو عموی پدر او هستی، در عین حال با وی چنین رفتاری داری؟ علی در پاسخ آنان گفت: خاموش باشید. آنگاه که محاسن خود را دست گرفت و گفت: حال که خدای - عزوجل - این موی سپید را شایسته‌ی امامت ندید و این جوان را چنین شایستگی داد و بدین منصب گمارد، فضل و برتری او را انکار کنم؟ من غلام او هستم و از گفته شما به خداوند پناه می‌برم. (کلینی، 1362 ه. ش، ج 1، ص 322) از "شیخ مفید" نقل شده است که: "مأمون، شیفته و شیدای ابوجعفر (امام جواد(ع)) شده بود، چرا که او را در عین خردسالی، در فضیلت، علم، حکمت، ادب و کمال و عقل سرآمد می‌دید، آن گونه که مشایخ و کهنسالان آن روزگار به مرتبه‌ی او نمی‌رسیدند. از همین رو دخترش "أم الفضل" را به همسری ابوجعفر درآورد و با وی به مدینه فرستاد، مأمون، او را بی نهایت تکریم و تعظیم می‌کرد و گرمی‌اش می‌داشت". چون مأمون بر آن شد تا دختر خود را به همسری امام جواد(ع) درآورد، بنی عباس به این کار اعتراض کردند. مأمون(خلیفه مقتدر عباسی) دلیل خود را این گونه بیان کرد: و اما ابوجعفر را از آن رو برگزیدم که در عین خردسالی، در علم و فضل، سرآمد تمام صاحبان فضل و علم بوده و در این عرصه نابغه و شگفتی برانگیز است.⁸ وای بر شما، من این جوان را بهتر از شما می‌شناسم. او از خاندانی است که دانش خود و گوهر و الهام آن را از خداوند دارند. پدران او پیوسته در دانش دین و ادب از مردم غنی بی نیاز بوده‌اند. (شیخ مفید، 1413 ه. ق، ج 2، ص 281) اسقف بزرگ مسیحی پس از آگاهی یافتن از علم و دانش امام جواد(ع) در مسائل پزشکی گفت: به نظر می‌رسد این شخص "امام جواد(ع)" پیامبری از نسل پیامبران است. (ابن شهر آشوب، بی تا، ج 4، ص 389؛ خزعلی، 1419 ه. ق، ج 1، ص 362) پس از شهادت امام رضا(ع) «بوالعیناء» نزد امام جواد(ع) رفت تا فقدان پدرش را به آن حضرت تسلیت گوید. او با این عبارت که جایگاه والای امام جواد(ع) را تبیین می‌کند، به امام(ع) تسلیت گفت: تو والاتر و برتر از توصیف مایی و ما کمتر از آنیم که تو را به صبر ورزیدن در سوگ پدر موعظه کنیم پاداش خدا غم تو را سبک می‌گرداند. (ابن شهر آشوب، بی تا، ج 4، ص 362) از دیگر مورخانی که درباره‌ی امام جواد(ع) نوشته است "یوسف بن قزاغلی بن عبدالله بغدادی مشهور به علامه سبط ابن الجوزی حنفی" (م 654 ق.ه) است. او امام جواد(ع) را چنین توصیف می‌کند: و محمد، امام ابوجعفر ثانی (دوم) در علم، تقوا، زهد و بخشندگی، شیوه پدرش را در پیش گرفته بود و دنباله رو او بود. او با القاب "مرتضی" و "قانع" نیز خوانده می‌شد. (سبط ابن الجوزی، 1401 ه. ق، ص 202؛ قزوینی، 1408 ه. ق، ص 72) علی جلال حسینی دانشمند بزرگ مصری می‌نویسد: محمد الجواد ابوجعفر دوم، فرزند علی(ع) در سال 195 هجری در مدینه دیده به جهان گشود. وی با وجود سن کم در علم و فضیلت سرآمد همه عالمان و اهل فضیلت زمان خویش بود. (اردستانی، 1376 ه. ش، ص 200) خلیل بن ابیک بن عبدالله، معروف به صلاح الدین صفدی، ادیب و مؤرخ نامدار اهل فلسطین که در حدود دویست تصنیف از وی برجای مانده، می‌نویسد: "محمد بن علی، همان جواد بن رضا(ع) بن الکاظم موسی بن الصادق جعفر رضی الله عنهم است. لقب او جواد، قانع و مرتضی است. وی از فرزندان اهل بیت نبوت است که در سخاوت شهرت داشت تا جایی که او را جواد(ع)، نام نهاده اند، او یکی از امامان دوازده گانه است. (صفدی، بی تا، ج 4، ص 105؛ قزوینی، 1408 ه. ق، ص 73) ابن تیمیه می‌گوید: محمد فرزند علی

⁸ "قد اخترته لتفضيله على كافة اهل الفضل في العلم والفضل مع صغر سنه والاعجوبة فيه بذلك". (محمدباقر مجلسی، 1403 ه. ق، ج 50، ص 75؛

موسوعه الامام الجواد(ع)، 1419 ه. ق، ج 1، ص 360 و 363؛ سیدمحسن امین عاملی، اعیان الشیعه، ج 3، ص 129)

ملقب به جواد از بزرگان و اعیان بنی هاشم است که در سخاوت و بزرگواری شهرت تام دارد. (ابن تیمیه، 1406 ه.ق، ص 127) یکی دیگر از کسانی که درباره‌ی امام جواد(ع) سخن گفته‌اند "علی بن عیسی اربلی" (م ۶۹۳ ق.) است. او تمام ایمان و محبت خود را نسبت به امام جواد(ع) در قالب واژگان ریخته، چنین گفته است: امام جواد(ع) در هر حال جواد (بخشنده) است و مصداق تعریف لغوی است که «جواد از جوده (نیکی) است». با پاکی عنصر و پاکیزگی مولد، سرآمد همگان شد. ستیغ بزرگی را در نوردید؛ مرتبه‌ای که هیچ کس بدان دست نیافته و نخواهد یافت. شکوه و سرفرازی اش در مرتبه‌ای والا قرار دارد و جایگاه بلندش فراتر از ستارگان است. منصب امامت او شرافتی فراتر از دیگر منصب‌ها دارد. شب و روز عرصه شرافت و افتخار را در می‌نوردد و در سروری و مهتری کسی بدو نرسد آن چنان که مهتری اش در باور ننگد. او بر تارک اختران و آسمان بلندی یافته و از هر پستی دور و به هر فضیلت و والایی نزدیک است. مکارم و والایی‌ها از وجودش عطرآگین می‌شوند، بزرگواری از او می‌تراود و اخبار بخشندگی او، فرزندان و نیکانش روایت می‌شوند. پس خوشا به حال کسی که در دوستی او بکوشد و بد بر احوال آن که دل در گرو دشمنی او نهد. هرگاه غنایم شکوه، والایی‌ها و افتخارات تقسیم شوند بی تردید برترین‌ها از آن اوست و چون مرکب مهتری زین شود، راهوارترین و چابکترین آن‌ها برای اوست. در بخشش و دهش از باران رحمت پیشی می‌گیرد، در مدد رسانی با شیر مردان همپا می‌شود. چون پدران و فرزندان گرمی او را - که درود بر آنان باد - بر شمرند، بی تردید در توصیف آنان دُرّ گهرهای یکتا به انتظام در آید و چون در صدد بیان خصوصیات آنان برآیند، همه نیکی‌ها و والایی‌ها را گرد می‌آورد. تمام ارجمندی‌ها و افتخارات در او جمع است و پیش از او در پدران جمع بود و پس از او در فرزندان جمع شده و خواهد شد. حال چه کسی پدری چون پدر او و جدی همانند جد او دارد؟ او در بزرگی آنان شریک است و آنان نیز در بزرگواری او شریکند. همان گونه که آنان دست تهی مستمندان و از کار افتادگان را از دهش خود پر می‌کردند او نیز چنان می‌کرد. به وسیله‌ی آنان راه‌های هدایت آشکار شده و هم به سبب آنان است که انسان از گمراهی ایمن می‌شود. با دوستی آنان در روز واپسین امید رستگاری و رهایی می‌رود. آنان اهل نیکی و دهش و بخشش هستند. تمام مدایح و ستایش‌ها در برابر عظمت آنان ناچیز است و مکارم اخلاق از اخلاق والای آنان برگرفته شده است. همه صفات نیکو در گوهرهای پاک و تبارگرمی آنان پدید آمده است. پس، بهشت با پیوستن به ایشان به دست می‌آید و دوزخ، کیفر دوری جستن از آنان است. این صفات بر جمع آنان و بر فرد آنان صادق است و غایب و حاضر آنان و نیز فرزند و پدر این بزرگان را در بر می‌گیرد. دوست داشتن آنان واجب، دولت‌شان پایدار و همیشگی و بازار سروری ایشان پر رونق است و دوستداران آنان در قیامت خندان هستند. این شرافت و بزرگی آنان را بس که جدشان محمد، پدرشان علی و مادرشان فاطمه - که درود بر آنان باد - است. با این اوصاف، چه کسی در این افتخارات با آنان همپا می‌باشد؟ و که می‌تواند در علو منزلت و جایگاه بر آنان سبقت گیرد؟ بدون هیچ رقیبی به سوی نهایت هر نیکی سبقت گرفته، بدان رسیدند و مراتب مهتری و بزرگی را بدون این کسی به پای ایشان برسد، همراهی کردند و این، حق الیقین، بلکه عین الیقین است. مردم همگی ریزه خوار ایشانند و همانند نسبت غلام به مولا، با آنان نسبت دارند. از آنان افتخارات به دست آمده و کارهای ارجمند فرا گرفته شده است و آغاز و پایان شرف، از شرافت آنان است. اگر توصیف ایشان را ادامه دهیم، گزاف نگفته‌ام و اگر در صدد بر شمردن اوصاف ستوده آنان برآیم ثریا بر من بانگ خواهد زد آه: ثریا ی آسمان، خوشه‌ی پروین کجا و دست خواهان آن کجا؟ و تو چگونه می‌خواهی چیزی را بر شمری که پیشینیان و آیندگان تا به آخر، در انجام آن وامانده اند؟ (اربلی، 1401 ه. ق، ج 2، ص 371-370) "ذهبی" درباره امام جواد(ع) گفته است: محمد، به "جواد"، "قانع" و "مرتضی" ملقب بود و در شمار بزرگان اهل بیت پیامبر(ص) قرار داشت. از آنجا که به سخاوت و بخشندگی شهره بود "جواد" خوانده شد. (صفدی، بی تا، ج 4، ص 105) علی بن محمد احمد

مشهور به "ابن صباغ" فقیه مالکی و متوفای 855 در مکه پس از بیان گوشه ای از خصوصیات زندگی حضرت جواد(ع)، می نویسد : او امام نهم و به "ابوجعفر ثانی" مشهور است. در عین خردسالی مرتبه و منزلتی والا و آوازه‌ای بلند و فراگیر داشت، بر اساس نصوصی که درباره امامت او آمده بود و نیز وصیت پدرش علی بن موسی الرضا، پس از پدر، عهده‌دار منصب امامت شد. جماعتی از افراد ثقه و عادل نیز این مطلب را نقل کرده اند. (مالکی، 1379ه.ش، ص ۲۵۱) و در جای دیگر می‌افزاید: چه گوئیم ما در جلالت و مقام امام جواد (ع) و فضیلت کمال و عصمت و جلال او، حضرت در میان طبقات ائمه (ع) سنش کمتر از همه و قدر و شانش اعظم است. او در اندک مدتی از عمر شریفش کراماتی بسیار و معجزاتی بی شمار از خود نشان داده و معارج و فضیلت کمال را طی کرده و از رشحات و تراوش دانش و بینش خود اثرها گذاشته و از نفحات و ریزش فضل کمالش بی اندازه و شمار فیوضاتی به عالم علم نثار فرموده، چه با مجالس و محافل که متکلم به احکام گردیده و از مسائل، حلال و حرام را بیان نموده و زبان دشمنان و خصم بد فرجام را به منطق صحیح و گفتار ملیح خود الکن کرده و گاه، بسیار انجمن و محفلی که در صدر جلساء و راس خطبا و بلغاء قرار گرفته و در برابر خود تمامی فصحاء و علما و حکما را تحت الشعاع قرار داده است. (بحرانی، 1371ه.ش، ج 4، ص 568؛ مالکی، 1379ه.ش، ص ۲66؛ خزعلی، 1419ه.ق، ج 1، ص 364) شیخ عبدالله بن محمد بن عامر شبرای شافعی (متوفای سال ۱۱۵۴ ه.ق) امام جواد (ع) را چنین معرفی می‌کند: محمد جواد، نهمین تن از امامان است. آنگاه با بر شمردن نسب او و این که در سال ۱۹۵ ق. متولد شده است چنین ادامه می‌دهد: و کرامات او - که خدای از او خشنود باد - فراوان و مناقب او مشهود است. وی پس از برشمردن برخی از مناقب آن حضرت، گفته خود را با این عبارت به پایان می‌رساند: و این کرامت‌ها بخشی از کرامات بزرگ و مناقب زیبایی اوست. (شبرای، 1423ه.ق، ص 168) "یوسف بن اسماعیل نبهانی حنفی" ادیب و شاعر فلسطینی، متولد 1350 هجری که از وی سیزده کتاب مهم بر جای مانده، می‌نویسد: محمد جواد، فرزند علی بن موسی الرضا (ع) از بزرگان امامان و چراغ هدایت امت و سادات اهل بیت (ع) است که عبدالله شبرای شافعی نیز از وی در کتاب خود "الاتحاف بحبّ الاشراف" با ستایش و تکریم یاد کرده است. (نبهانی، 1411ه.ق، ج 1، ص 100) توصیف "محمود بن وهیب بغدادی" از امام جواد(ع) چنین است: او وارث دانش و فضل پدر خود و از نظر منزلت و آمال، سرآمد برادران (همگنان) خود بود.^۹ (قراغولی، 1329ه.ق، ص 147) ابن ابی طلحه در کتاب مطالب السؤل فی المناقب آل الرسول درباره شخصیت امام جواد(ع) می‌نویسد: او گرچه صغیر السن است ولی کبیر القدر و رفیع الذکر می‌باشد. (اربلی، 1401 ه. ق، ج 2، ص 186) فضل بن روزبهان متوفای سال 927 ه.ق ضمن شرحی بر صلوات که خود آن را به منظور بیان فضل پیامبر(ص) و خاندان پاک او انشاء کرده، فضایل امام جواد (ع) را برشمرده، می‌گوید: بار خداوندا، بر امام نهم آن که بسیار به سوی خدا باز می‌گشت و بسیار سجده می‌کرد درود فرست، آن که در بخشندگی و دَهش بر بخشندگان سرآمد بود، عامه بندگان را از عطای خود بهره‌مند کرده، گمراهی و لجاجت را زدود و پیشوایان بدکاری و فساد را سرکوب نمود. آن صاحب نشانه‌های هدایت که به راه راست ره می‌نمود و یگانگان از «أبدال» و «أوتاد» از نور دانش او فروغ بر می‌گرفتند، یعنی ابوجعفر، محمد تقی جواد فرزند علی بن موسی الرضا که ساکن بوستان بهشت است و از حیات بسیار خوش برخوردار است و در کنار قبر جدش در گورستان قریش مدفون است. بار خداوندا، بر سرور ما محمد و خاندان سرور ما، علی‌الخصوص امام بسیار سجده کننده، محمد تقی جواد درود فرست. (خنجی اصفهانی، 1372ه.ش، ص 44) ^{۱۰} دیگر نویسندگانی که از امام جواد(ع) گفته "خیر الدین زرکلی" است. او می‌نویسد: او منزلت و

۹. "محمد الجواد هو الوارث لأبيه علماً و فضلاً و أجل اخوته قدراً و کمالاً".

10. فضل بن روز بهان، شرح الصلوات. نام دیگر این کتاب "وسيلة الخادم إلى المخدوم" است.

مرتبه‌ای بلند داشت، هوشمند و خوش بیان بود و در بدیهه گویی توانمند بود. (قزوینی، 1408 ه. ق، ص 76؛ اردستانی، 1376 ه. ش، ص 200) حکیم بن عمران می‌گوید هنگامی که حضرت به دنیا آمد امام رضا (ع) به یاران خویش فرمود: برای من فرزندی به دنیا آمده که مانند "موسی بن عمران" دریاها را می‌شکافد و چون "عیسی بن مریم" مادر او مقدس و پاکیزه و پاکدامن است. (مجلسی، 1403 ه. ق، ج 50، ص 15) آنچه بیان شد بخش اندکی از گفته و نوشته‌هایی بود که معاصران امام جواد (ع) و نیز کسانی که پس از روزگار او می‌زیستند درباره ی نقش اسوه‌ای، هدایتی و تربیتی امام جواد (ع) در احیای فرهنگ و هویت دینی در تاریخ ثبت کرده‌اند.

4- شهادت امام جواد (ع)

پیشوای نهم در مجموع دوران امامت خود با دو خلیفه عباسی یعنی مأمون (193-218) و معتصم (218-227) معاصر بوده است. شخصیت بی نظیر، جذاب و پر نفوذ امام جواد (ع) با پاسخگویی وی به سؤالات و شبهات وارده بر دین در محضر بزرگان تشیع و نیز مناظره با افرادی چون "یحیی بن اکثم" و "ابی داود" آن هم با سنی کم موجب محبوبیت روز افزون امام جواد (ع) در بین مردم شد. این محبوبیت، زنگ خطر را برای دستگاه بنی عباس به صدا درآورد. مأمون که بر آن بود تا با زیرکی خاص خود و کمک ام الفضل و بهره برداری از جایگاه دامادی امام جواد (ع) به مهار وقایع روزگار خود خصوصا علویان بپردازد، در روز پنجشنبه هفدهم رجب یا شعبان سال 218 از دنیا رفت (مجلسی، 1403 ه. ق، ج 50، ص 16؛ طبری، بی تا، ج 50، ص 30) و پس از او برادرش معتصم عباسی جای او را گرفت. در سال 223 ه. ق. معتصم امام جواد (ع) را از شهر مدینه به بغداد آورد تا از نزدیک مراقب ایشان باشد. دسیسه چینی بعضی از درباریان باعث شد تا معتصم که خود نیز مایه ابراز هر نوع دشمنی با امام را در نهاد خود داشت در صدد قتل امام برآید. معتصم با دستگیری جعفر (پسر مأمون) و فریب ام الفضل (دختر مأمون) و همسر امام، مقصود پلید خویش را عملی ساخت. او با مسموم کردن غذا یا آب آشامیدنی حضرت، آن مولای بزرگوار را شهید کرد و جهانی را از فیض وجود آن خورشید عالم تاب محروم ساخت. این واقعه، در روز سه شنبه، پنجم ماه ذی‌قعدة 220 هجری اتفاق افتاد. امام جواد در هنگام شهادت بیش از 25 سال و چندماه نداشت. (پیشوائی، 1381 ه. ش، ص 563-564) او تمام دوران زندگی‌اش را در راه عزت بخشیدن به اسلام و مسلمانان و فرا خواندن مردم به ورود به دایره‌ی توحید، ایمان و تقوا سپری کرد و در همین راه و با همین هدف دنیا را وداع گفت. روایت‌های دیگری نیز در دست است که شهادت او را در آخر ماه ذی‌قعدة، ششم ماه ذی‌حجه و پنج روز مانده از ذی‌حجه‌ی همان سال ثبت و نقل کرده‌اند. (کلینی، 1362 ه. ش، ج 1، ص 497؛ طوسی، 1406 ه. ق، ج 6، ص 90) پیشتر حضرت رضا (ع) درباره قاتلان امام جواد (ع) فرموده بود: "فرزند من از روی خشم و غضب کشته می‌شود و اهل آسمانها بر او می‌گریند. خداوند بر دشمن ستمگر او غضب می‌کند و در مدت کوتاهی آنان را به عذاب دردناک مبتلا می‌سازد." (مجلسی، 1403 ه. ق، ج 50، ص 15) پیشگویی حضرت رضا (ع) عملی شد و جعفر بن مأمون که تحریک کننده خواهرش ام الفضل بود در همان روزهای پس از شهادت امام جواد (ع) در چاهی افتاد و بر اثر ضربه‌ای که بر سرش خورد دچار جنون گردید و بقیه عمرش را با دیوانگی و جنون به سر برد. معتصم عباسی که دستور قتل حضرت را صادر کرد بیش از شش سال دیگر حکومتش دوام نیافت. اما سرنوشت ام الفضل سرنوشت دردناکی بود که حضرت امام جواد (ع) قبل از شهادت برای او ترسیم کرده بود، و به او فرموده بود: چرا گریه می‌کنی؟ اکنون که مرا کشتی، گریه کردن سودی ندارد. این را بدان که به خاطر خیانتی که کردی، چنان به دردی مبتلا شوی که هرگز علاج ندارد و چنان به فقر و تنگ دستی مبتلا

گردی که جبران پذیر نباشد. بر اثر نفرین آن حضرت ام الفضل دچار بیماری داخلی و زنانگی سختی شد که توان بازگو کردن برای دیگران را نداشت. و همه اموالش را در راه معالجه آن صرف کرد و به فقر و بدبختی افتاد و به بدترین وضع از دنیا رفت. پیکر پاک امام جواد (ع) را در میان اندوه پیروان و عزادارانش در کنار قبر جد گرامیش، امام موسی بن جعفر (ع) در قبرستان بنی هاشم (قبرستان بنی هاشم یا همان گورستان قریش را پس از بنای بغداد در سال 164 هجری به دست منصور دوانیقی در غرب این پایتخت عباسی بنا کردند و نام قدیمش "شونیزیه" بوده است) بغداد به خاک سپردند. (عقیقی بخشایشی، 1381 ه.ش، ص 1538) این محل که مزار پاک شهدای علوی و سادات بود، پس از انتقال بدن پاک امام موسی جعفر از زندان بغداد، کاظمیه خوانده شد و پس از شهادت حضرت جواد علیه السلام و دفن ایشان در این محل، آن را کاظمین و جوادین نامیدند، چرا که امام کاظم، همان امام جواد است و هر دو، هم کاظمند و هم جواد. هر دو "باب الحوائج" و برآورنده نیازهای سائلان و متوسلاند. این شهر از دیر باز فرودگاه فرشتگان الهی، زیارتگاه عاشقان و ارادتمندان اهل بیت، پناهگاه درماندگان و مستم دیدگان و مأمن و مأوای مردمانی بوده است که حاجات خویش را از پرتو وجود آن امام گرامی می جسته اند. زیارت مرقد امام کاظم (ع) در روایات، همپای زیارت پیامبر و امیر مومنان و سیدالشهدا (ع) به حساب آمده است.

نتیجه گیری

بر اساس نوشتار حاضر، امام جواد (ع) در هفت سالگی، امامت عامه را بر عهده گرفت و در مدت هفده سال دوران امامت خود به نشر و تعلیم حقایق اسلام پرداخت و همین امر زمینه ساز اصلاح رفتار و بهبود اندیشه های مردم و به تبع آن توانمند ساختن استعداد های آنان در عرصه هویت دینی شد. نقش هدایتی و تربیتی دوازده امام معصوم در احیای فرهنگ و هویت دینی، از جمله امام جواد (ع) آن چنان بسیار است که در شمار نمی آید. این که خداوند ایشان را برای تصدی منصب امامت برگزیده، خود نشانگر آمال و مناقبی است که تنها در این پاکان فراهم آمده و آنان را از دیگر افراد متمایز کرده است. از همین رو این شایستگی را یافتند تا به مقام امامت دست یافته، حجت های خداوند بر خلق و امانتداران وحی او باشند. طبق روایات فراوانی که از رسول خدا (ص) و امامان جانشین آن بزرگوار نقل گردیده آنان بر اساس رسالت الهی خویش و برای حفظ میراث نبوت و امامت هر یک به نوبت و حسب نیاز و شرایط اجتماعی امامان بعد از خود و از جمله حضرت محمد تقی (ع) را به عنوان امام نهم معرفی کرده اند. غیر از این معرفی کلی، هر امامی هم در مراحل مختلف و با بیان های گوناگون، امام بعد از خود را با صراحت، اشاره و به نام و نشان معرفی نموده اند که در خصوص امامت حضرت جواد (ع)، امام رضا (ع) بارها حضرت را به عنوان امام بعد از خود معرفی نمودند. آن حضرت در مدت امامت خویش در ممالک مختلف به طور مستقیم و غیرمستقیم با دانشمندان بزرگ و پیروان اهل بیت (ع) ارتباط داشته و به آنان علم و دانش می آموختند و بر اساس معارف خاندان پیامبر (ص) آنان را پرورش می داده است. این امام بزرگوار با اینکه امام جوانی بودند و افراد زیادی با این مسئله مشکل داشتند، توانستند با علم خدادادی و فراوان خود، امامت خود را به دیگران اثبات کنند و جایگاه محترمی بین دیگر عالمان و حتی دشمنان خود پیدا کنند و تمام این افراد امام جواد (ع) را تحسین می کردند. لذا امام جواد (ع) با بهره مندی از علوم و معارف ناب توحیدی و دریافت حقایق از عوالم بالا در صحنه های مختلف، زمینه ساز تحقق و احیای فرهنگ با هویت دینی بودند.

منابع

- ابن الجوزی ، سبط (1401 هـ ق) ، تذکره الخواص، چاپ اول، بیروت: مؤسسه اهل البيت.
- ابن تیمیه، محمد (1406 هـ ق) ، منهاج السنه النبویه ، محقق: محمد رشاد سالم، بی جا: مکتبه ابن تیمیه .
- ابن شهر آشوب، ابی جعفر محمد بن علی (بی تا)، مناقب آل ابیطالب، بیروت : دار الاضواء .
- ابن صباغ مالکی، علی بن محمد (1379 هـ ش) ، فصول المهمه فی معرفه الائمه ، تحقیق: سامی الغربی، قم: دارالحديث.
- اربلی، علی بن عیسی (1401 هـ ق) ، کشف الغمه فی معرفه الائمه، چاپ اول، بیروت: دارالکتاب الاسلامی.
- اردستانی، احمد صادقی (1376 هـ ش)، زندگانی امام جواد (ع)، بی جا: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی نقش .
- بحرانی، هاشم (131 هـ ش)، حلیه الابرار، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات .
- پیشوائی، مهدی (1381 هـ ش) ، سیره پیشوایان ، قم: مؤسسه امام صادق (ع) .
- تستری، محمد تقی (بی تا)، قاموس الرجال، تهران: مرکز نشر کتاب .
- تهیه و تدوین معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خاوران (139 هـ ش)، بانوان عالمه و آثار آنها، قم: مرکز مدیریت حوزه های علمیه خاوران .
- حسینی، ضامن بن شذقم (1378 هـ ش) ، تحفه الازهار و زلال النهار فی نسب ابناء الائمه الاطهار، محقق: کامل سلمان جبوری، تهران: کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران.
- خزعلی، ابوالقاسم (1419 هـ ق) ، موسوعه الامام الجواد علیه السلام، قم : مؤسسه ولی العصر علیه السلام للدراسات الاسلامیه.
- خنجی اصفهانی، فضل بن روزبهان (1372 هـ ش)، وسیله الخادم الی المخدم، تصحیح: رسول جعفریان، قم: کتابخانه عمومی آیه الله مرعشی نجفی.
- دخیل ، علی محمد علی (1402 هـ ق)، ائمتنا ، چاپ ششم، بیروت: دارالمرتضی.
- شبرای، جمال الدین (1423 هـ ق)، الإتحاف بحب الأشراف، قم: دارالکتاب الاسلامی.
- شیخ صدوق، ابن بابویه (1380 هـ ش)، عیون اخبار الرضا علیه السلام، مترجم: علی اکبر غفاری و مستفید، چاپ اول، تهران: دارالکتب الاسلامیه .

- شيخ صدوق ، ابو جعفر محمد بن علي بابويه قمى (1395ه.ق)، *كمال الدين* ، چاپ دوم، قم: دارالكتب الاسلاميه.
- شيخ طوسى، ابى جعفر محمد بن الحسن (1406ه.ق)، *تهذيب الكلام*، محقق: سيد حسن الحرسان، الطبعة الثالثة، بيروت: دار الاضواء .
- ” ، ” (1381ه.ق) ، رجال، الطبعة الاولى، نجف: منشورات المكتبة الحيدريه.
- شيخ مفيد، محمد بن محمد بن نعمان (1413ه.ق)، *الإرشاد فى معرفة حجج الله على العباد*، چاپ اول، كنگره شيخ مفيد.
- صفدى، خليل بن ايبك (بى تا)، *الوافى بالوفيات*، محقق: جمعى از محققين ، بيروت: دار النشر فرانز شتاينر.
- طبرسى، فضل بن حسن (1417ه.ق)، *اعلام الورى باعلام الهدى*، الطبعة الثالثه، قم: المكتبة الاسلاميه .
- طبرى، محمد بن جرير (بى تا)، *تاريخ الطبرى: تاريخ الأمم و الملوك*، مترجم: ابراهيم محمد ابوالفضل، بيروت: بى نا.
- عاملى ، سيد محسن امين (بى تا)، *ايعان الشيعه*، بيروت : دارالتعارف للمطبوعات .
- عطاردى، شيخ عزيز الله (1410ه.ق)، *مسند الامام الجواد، مشهد : المؤتمر العالمى للإمام الرضا(ع) .*
- عقيقى بخشايشى ، عبد الرحيم (1381ه.ش) ، *چهارده نور پاك* ، قم: نويد اسلام.
- فتال نيشابورى، محمد (بى تا)، *روضه الواعظين* ، الطبعة الأولى ، بيروت: مؤسسه الأعلمى للمطبوعات .
- قراغولى، محمود بن وهيب (1329ه.ق)، *جوهره الكلام فى مدح السادة الأعلام*، بغداد: بى نا .
- قزوينى، سيد محمد كاظم (1408ه.ق)، *الامام الجواد من المهد الى اللحد*، الطبعة الاولى ، بيروت: مؤسسه البلاغ .
- قمى، شيخ عباس (1397ه.ق) ، *منتهى الامال*، چاپ يازدهم، قم: انتشارات هجرت.
- كلينى رازى ، محمد بن يعقوب بن اسحاق (بى تا)، *فروع كافي*، الطبعة الثانيه ، تهران: دارالكتب الاسلاميه.
- ” ، ” (1364ه.ش)، *اصول كافي*، ترجمه: هاشم رسولى محلاتى، تهران: مكتبه الصدوق.
- ” ، ” (1362ه.ش)، *الكافي*، تهران: اسلاميه .
- مجلسى، محمد باقر (1403ه.ق)، *بحار الانوار الجامعه لدرر أخبار الأئمة الأطهار* ، چاپ سوم ، بيروت: موسسه الوفا و داراحيا التراث العربى .
- مسعودى، على بن حسين (بى تا)، *اثبات الوصيه*، نجف: منشورات المطبعة الحيدريه .
- ناصر الشيعه ، محمد حسين (1350ه.ش) ، *تاريخ قم*، چاپ سوم، بيروت: انتشارات دارالفكر.

7 MAY 2018

Qom University

The **4**th International Congress
of Religious Culture and Thought

نیهانی، یوسف بن اسماعیل (1411ه.ق)، جامع کرامات الأولیاء، بیروت: المكتبة الثقافه .